

HUQUQIY DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATINI SHAKLLANTIRISHDA HUQUQIY ONGNING O'RNI: KORRELYATSION- FUNKSIONAL TAHLIL

Ismayilov Akmal Ziyadillayevich

O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil tadqiqotchisi

e-mail: akmalismailov1979@gmail.com

+998993003283

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda shakllanayotgan huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda huquqiy ongning va qonunlarning o'ziga xos o'ringa ega ekanligi atroflicha tahlil qilingan. Shuningdek, huquqiy ong huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatlari sub'ektlarining faoliyatlarining huquqiy g'oyaviy gnoseologik zamini, tartibga soluvchilik va tarbiyalab turuvchilik manbai ekanligiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati, huquqiy ong, inson huquqlari, huquqiy tafakkur, demokratik huquqiy davlat, korrelyatsion-funksional qonunlar, fuqaro, qonunning ustunligi, hokimiyat.

Аннотация: В статье дается комплексный анализ уникальной роли правосознания и законов в развитии формирующегося в Узбекистане правового государства и гражданского общества. Также обращается внимание на то, что правосознание является правовой идейно-гносеологической основой деятельности субъектов правового государства и гражданского общества, источником регулирования и воспитания.

Ключевые слова: Правовое государство, гражданское общество, правосознание, права человека, правовое мышление, демократическое правовое государство, соотносительно-функциональные законы, гражданин, верховенство права, власт.

Abstract: The article provides a comprehensive analysis of the unique role of legal consciousness and laws in the development of the legal state and civil society being formed in Uzbekistan. It also draws attention to the fact that legal consciousness is the legal ideological epistemological basis, a source of regulation and education for the activities of subjects of the legal state and civil society.

Key words: Legal state, civil society, legal consciousness, human rights, legal thinking, democratic legal state, correlative-functional laws, citizen, rule of law, power.

Har bir inson, sub'ekt ayni vaqtda bir butun huquqiy mavjudlikdir ham. Shunday ekan, ijtimoiy hayotning biron-bir sohasi inson faoliyatisiz yuz bermaydi.

Inson o'zining ontoholatiga ko'ra jamiyatning sotsial hayoti sohasida joylashgan. Ammo sotsial sohada ham bu sohaning o'ziga xosligiga bog'liq holda insonlarning oilaviy, maishiy-madaniy, jumladan uy-joy xo'jaliklariga xos faoliyatlari ham kelib chiqadi. Jamiyatning moddiy hayoti sohasi va uning asosi – moddiy madaniyat xo'jalik va ekologik faoliyatlarsiz mavjud bo'la olmaydi. Jamiyatning siyosiy hayotining asosi – siyosiy madaniyat, jumladan huquqiy davlat siyosiy faoliyatsiz, huquqiy hayotining asosi – huquqiy madaniyat huquqiy faoliyatsiz, ma'naviy hayotining asosi – ma'naviy madaniyat ham ma'naviy faoliyatsiz mavjud bo'la olmaydi. Demak, inson faoliyati yaratuvchilik va yaratuvchanlik faoliyati natijalarini o'zlashtiruvchilik faoliyatlari bosqichlaridan iborat. Misol sifatida, u moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish sohalarida moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish va ularning natijalarini o'zlashtirish, iste'mol qilish faoliyatlari ko'rinishlarida yuz beradi. Barcha, jumladan moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish faoliyatining o'zi ham huquqiylikni, yuridik tartibga solinishini taqozo qiladi va u xo'jalikka oid va boshqa shu kabi yuridik normalar bilan kafolatlanadi va tartibga solib turiladi. Yuridik normalar deputatning qonun ijodkorligi natijasi, deputatlarning hamma uchun qonun kuchiga kiritilgan rasmiy ongidir. Demak, huquqiy ong nafaqat jamiyatning korrelyatsion-funksional qonunlari tizimida gnoseologik asos vazifasini, balki shu bilan birga ijtimoiy hayotning barcha sohalarida tartibga solib turuvchilik funksiyalarini bajaradi.

Biz o'z mamlakatimizda 1991-yil 31-avgustdan boshlab demokratik fuqarolik jamiyatini shakllantirish sari ketmoqdamiz. “Demokratiya” lotinchadan “xalq hokimiyatchiligi” demakdir. Ammo u keng ma'noda manfaatlar uyg'unligi va uning boshqarilishidir. Boshqarish hokimiyatni ham qamrab oladi. Asosiy manfaat esa ko'pchilikning manfaati hisoblanadi. Ularni uyg'unlashtirish boshqarishsiz va xalq hokimiyatchiligisiz yuz bermaydi. Bu manfaatlarni uyg'unlashtirish negizida ham huquqning sifat belgilari – tenglik, adolat va erkinlik yotadi. Demokratiya, ya'ni manfaatlar uyg'unligi ijtimoiy hayotning barcha sohaları – sotsial, moddiy, siyosiy-huquqiy va ma'naviy hayotlarda taqozo qilinadigan munosabatlardir. Ularni ta'minlaydigan yuridik normalar, ya'ni rasmiy huquqiy ong asosiy manba vazifasini o'taydi. Demak, huquqiy ong, jumladan yuridik normalar mamlakatlardagi demokratiya ko'rsatgichlari hamdir.

Demokratik fuqarolik jamiyati siyosiy va huquqiy ma'noda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining birligidan iborat. Huquqiy davlat tashqaridan zo'rlik yo'li bilan kiritilmaydi. Balki shu mavjud xalqning huquqlari asosida uning ichidan shu xalqning ifodasi sifatida shakllantiriladi [1]. U ontoholatiga ko'ra jamiyat, mamlakatning siyosiy- huquqiy hayotlari sohasida joylashgan. Fuqarolik jamiyati esa tor ma'noda ishlatilganda, fuqarolar va ular manfaatlaridan kelib chiqadigan

tuzilmalarni o'z ichiga oladi. Bu tuzilmalar, yuqorida ta'kidlaganimizdek, jamiyatning sotsial hayot sohasida oila, hamda ularning manfaatlarini ifodalovchi maxsus tashkilotlar, maishiy xizmat ko'rsatish, sog'liqni saqlash, sport sohalari va ulardagi uyushmalar, jamiyatning moddiy hayoti sohasida xususiy mulk asosida faoliyat yuritadigan nodavlat tashkilotlari, shirkat, ijara, hissadorlik, moliya uyushmalari, korporatsiya, konsern, ekologik harakat va boshqalardir. Bu tuzilmalar boshqaruv sohasida siyosiy partiyalar, harakatlar, inson huquqlarini himoya qiluvchi institutlar, turli ijtimoiy muammolarni adolatli hal etuvchi tuzilmalar va boshqalar, ma'naviy hayot sohasida ta'lim-tarbiya muassasalari, diniy tashkilotlar, milliy ma'naviy-madaniy markazlar, mustaqil ommaviy axborot vositalari uyushmalari va boshqalardir. Fuqarolik jamiyatining bu tuzilmalarining kelib chiqishi qonuniy ekan, ularning huquqlarining ularning o'z davlati – huquqiy davlat kafolatlaydi. Demak, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatlarining shakllanishining o'ziyiq ularning ongli, maqsadli harakatlar natijalari ekanliklaridan dalolat beradi. Kishilar va ular vakillarining ongli, maqsadli harakatlarida esa huquqiy ong belgilovchilik xususiyatiga ega bo'ladi. Bunda huquqiy ong huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatlari sub'ektlarining faoliyatlarining huquqiy g'oyaviy gnoseologik zamini, tartibga soluvchilik va tarbiyalab turuvchilik manbai hisoblanadi. Jamiyatning korrelyatsion-funksional qonunlari tizimida huquqiy madaniyatning ijtimoiy hayotning boshqa sohaslariga nisbatan tartibga solib turuvchilik qonuni o'z maqomiga ega bo'lib, unda huquqiy ongning roli beqiyosdir. Huquqiy ong huquqiy davlatning shakllanishida davlatchilik – huquqiy ongi, xususan konstitutsiyaviy huquqiy ong va fuqarolik jamiyatining shakllanishi sohaslarida fuqarolik, xo'jalik va boshqa shu kabi huquqiy ong formalari ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Jamiyatning mana shu korrelyatsion – funksional holati va unda huquqiy ongning ontologik va funksional o'rnini bilmaslik tadqiqot ishlari va amaliy harakatlarda huquqiy infantilizmga olib boradi.

Endi e'tiborni huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati korrelyatsion-funksional dialektikasining konstitutsion negizlariga qaratamiz. Mamlakat muayyan tarixiy makon va zamondagi jamiyat - kishilar va ular o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar yig'indisini tashkil etadi. Rus tilidagi “община” so'zi ham muayyan hududda yashovchi aholining o'z-o'zini boshqaruvchi tashkiloti ma'nosini, “общество” so'zi esa kishilik taraqqiyotining muayyan bosqichida birlashgan kishilarning munosabatlaridir. Kishilarning munosabatlari yig'indisi mexanik bo'lmasdan, balki dialektik xarakterga ega jarayon sifatida kechadi. Bunda huquqiy ong, jumladan konstitutsion ong va so'ngra konstitutsiya, qonunlar va qonunosti hujjatlarining tartiblovchilik omillari sifatida o'zni kattadir. Chunki ushbu qonunlarda mamlakat aholisining umumiy, xususiy va alohida manfaatlarini kafolatlangan.

Jamiyat davriy jihatdan ijtimoiy formatsiyalardan, ijtimoiy formatsiyalar esa mustaqil sivilizatsiyalar, ya'ni mamlakatlardan, mamlakatlar esa tarixiy davlatlardan iborat. sivilizatsiya o'z fuqarolari va davlatiga ega mamlakatdir [2]. Fuqarolik individ, jismoniy shaxslarning davlat bilan aloqasini ta'minlaydiki, bu o'zaro huquqlar va burch, majburiyatlar ko'rinishida ifodalanadi. Fuqarolik jamiyatida ustivor yo'nalish inson huquqlarini, xususiy huquqlarni anglash va ularni ta'minlash hisoblanadi. Uni esa demokratik davlat – huquqiy davlat ta'minlaydi. Bu o'zaro aloqadorlikda huquqiy davlatchilik g'oyasi qonun ustivorligiga, hokimiyatning bo'linishiga, davlat va fuqarolarning o'zaro majburiyatlar bilan bog'langanligi tamoyillariga asoslanadi.

Fuqarolarsiz davlat va davlatsiz fuqarolik, fuqarolar ham bo'lmaydi. Ular bir-birlarini taqozo etadilar. Demak, fuqarolik jamiyati keng ma'noda mamlakatda inson birliklariga tegishli nimaiki bo'lsa, o'sha narsalarning barchasini o'z ichiga oladi [3]. Fuqarolik jamiyati tor ma'noda esa huquqiy davlat tarkibiga kirmaydigan insonlar jamiyatlari, jamoat va nodavlat institutlarini o'z ichiga oladi. Va bunda ularning bir-birini taqozo etgan holda ta'sir etishlari ularning korrelyatsion-funksional dialektikasini tashkil etadi.

Huquqiy davlat yuzaga kelishi ob'ektiv holatdir. Chunki huquqlarning kafolatlanishi, insonlar, jamoaning jamiyat darajasida boshqarilishi davlat hokimiyatini taqozo etadi. Bunda, birinchidan, agar davlat hokimiyatlari tashqaridan keltirilmasdan (ilgari “Moskva hokimiyati” singari), balki xalqning o'z ichidan, uning manfaatlari negizida shakllantirilgan bo'lsa, u huquqiy davlat, mavjud bo'lishga va amal qilishga haq-huquqi bor davlat hisoblanadi. Ikkinchidan, davlat huquqiy davlat bo'lishi uchun huquqlarga asoslanishi va qonun qonun ustivorliklarini ta'minlay berishi lozim. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 7-moddasida shunday deyilgan: “Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir”. Biz demokratik fuqarolik jamiyatini shakllantirish sari ketayapmiz. Demokratiya keng ma'noda manfaatlar uyg'unligi va uning boshqarilishidir. Demokratiyaning negizini huquqning sifat belgilari – tenglik, adolat va erkinlik tashkil etadi. Huquq hokimiyatlar orqali amalga oshadi. Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatlarining bir-birlariga mos kelishlari va bir-birlarini taqozo etishlari demokratik fuqarolik jamiyatining birligini ta'minlaydi. Bu jarayon Konstitutsiyaning uchinchi bo'limida kafolatlangan. Aksincha, demokratik fuqarolik jamiyati qurilayotgan mamlakatda bu ikkala qutbiy tomon – huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining bir-birlaridan mavjudlik va amal qilish holatlari o'rtasidagi tafovutlar ular o'rtasidagi kurashni keltirib chiqaradi. Bu o'zaro ta'sir tufayli demokratik fuqarolik jamiyatining ilgarilama harakati kelib chiqadi. Bu haqda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini sistema sifatida tashkil etuvchi substansional elementlar va ularning bog'lanishlarini

aks ettirgan paragraf – 3-bobning ikkinchi va uchinchi paragrafida alohida fikr yuritilgan. Ularning negizida substansional qonunlardan biri - huquqiy davlatchilik va fuqarolik jamiyatlarini shakllantirishga bo'lgan ehtiyojlarning oshib borishi qonuni yotadi. Bu holat fuqarolar va nodavlat uyushmalarning faoliyatlari kafolatlarini amalga oshishi bilan huquqiy davlatchilikka bo'lgan ehtiyojlarining qondirilishi o'rtasidagi muvofiqlik ko'rinishida yuz beradi. Agar bu muvofiqlik buzilsa ijtimoiy, jumladan yuridik nizolar kelib chiqadi. Bu holatdan mamlakatning u yoki bu sohalarida isloh qilishlar, yoki bir sifatdan ikkinchi sifat holatiga o'tishlari kelib chiqadi. "Eski sifatdan yangisiga o'tish jarayonidagi, - deydi Shtaylmann Klaus, - o'z elementlari, ularning soni va turli-tumanliklarining o'zgarishi, bitta o'zaro ta'sir va o'zaro aloqadorliklar munosabatlarining kelib chiqishi va boshqalarining yo'qolishini o'z ichiga olgan vorisiylik va inkorning mazkur borlig'i eski tizimni qayta tashkil etish mexanizmi vositasida amalga oshadi. Bitta strukturadan ikkinchisiga, bitta ob'ektning "borlig'i"ga o'tish yuz beradi" [4]. Bu holat normal, evolyusion yo'l bilan yuz berishi uchun birinchi navbatda davlat hokimiyatlari suveren bo'lishlari kerak (qarang: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi I-bo'lim), Konstitutsiya va qonunlar ustivor bo'lishlari (qarang: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi I-bo'lim 3-bob) uchun esa xalqning ehtiyojlariga mos kelishlari, ularning qonunchilik hokimiyati tomonidan ishlab chiqilishida xalq va uning ehtiyojlari manbaa vazifasini o'tashlari lozim (qarang: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi I-bo'lim 2-bob). Inson va fuqarolarning huquqlari, jumladan shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy huquqlari va burchlari kafolatlanishi lozim (qarang: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi II-bo'lim). Shuning uchun ham konstitutsion normalarda jamiyat va shaxs dialektikasida uning iqtisodiy negizlari, oila va boshqa ijtimoiy institutlar, jamoat birlashmalari (qarang: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi III-bo'lim) va davlat hokimiyatining asosiy huquqiy asoslari (qarang: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi V-bo'lim) kafolatlangan. Bu konstitutsion ong, jumladan normalarsiz huquqiy davlat va fuvarolik jamiyati dialektikasi bir-birlarini ta'minlashlari yuz bermaydi.

Demak, konstitutsion normalar konstitutsion huquqiy ongning ob'ektivlashishi sifatida to'rtta korrelyatsion-funksional qonunlar tizimida jamiyat huquqiy madaniyatining tartibga solib turuvchilik qonuni vazifasini bajarishi tizimida joylashgan. Zamonaviy davlatlarda bu huquqiy ongning bir ko'rinishi - konstitutsion huquqiy normalarsiz jamiyatning boshqarilishi va tartibga solinishi normal kechmaydi.

REFERENCES

1. Ismayilov A.Z. Xolmuminov G.B. (2020) HISTORICAL AND THEORETICAL ROOTS OF ESTABLISHING A DEMOCRATIC LAW IN UZBEKISTAN // Proceedings of Global Technovation- An International Multidisciplinary Conference. Hosted from Samsun, Turkey 31 October 2020.
2. Ikramov R.A. Ismayilov A.Z. (2020). Historical and theoretical roots of establishing a democratic law in Uzbekistan. //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) 6(10).
3. Qarang: Islomov Z.M. Davlat va huquq nazariyasi. – T.: “Adolat”, 2007. 60-bet; Tadjixanov U., Odilqoriev X., Saidov A. O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi. – T.: “Sharq”, 2001. 399-bet.
4. Shtaylmann Klaus. Novaya filosofiya biznesa. Tom 1. – Moskva-Berlin: «Rossiyskoe psixologicheskoe obshchestva», 1998. 154-bet.